

AXLOQIY QADRIYATLARNING TRANSFORMATSIYASIDA GENDER TENGLIGI MASALALARI

Kadirov Farxod Absattarovich.

Angren universiteti “Gumanitar va ijtimoiy fanlar kafedrası”

o‘qituvchisi, mustaqil izlanuvchi.

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy jamiyatda axloqiy qadriyatlarning o‘zgarishi jarayonida gender tengligi masalalari, zamonaviy falsafiy yondashuvlar va nazariy qarashlar asosida tahlil qilinadi. Maqolada an’anaviy qadriyatlar va zamonaviy yondashuvlar o‘rtasidagi munosabatlar, gender tengligining jamiyat rivojlanishidagi ahamiyati va bu boradagi mavjud muammolar falsafiy nuqtai nazardan ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: gender tengligi, axloqiy qadriyatlar, ijtimoiy transformatsiya, zamonaviy jamiyat, feminizm falsafasi, gender tadqiqotlari

Zamonaviy dunyoda axloqiy qadriyatlarning transformatsiyasi va gender tengligi masalalari dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Judith Butler, Martha Nussbaum va boshqa zamonaviy faylasuflarning g‘oyalari asosida gender tengligini yangicha talqin qilish zaruriyati paydo bo‘lmoqda[4]. Postmodernistik falsafaning ta’siri ostida gender va jins tushunchalarining yangicha talqinlari shakllanmoqda. Bugungi kunda gender tengligi tushunchasi nafaqat huquqiy, balki axloqiy-falsafiy jihatdan ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Zamonaviy feminist falsafa vakillari, xususan, Simone de Beauvoir g‘oyalarining davomchilari gender tushunchasini ijtimoiy konstrukt sifatida talqin qilmoqdalar[1]. Bu yondashuv gender tengligini ta’minlashda yangi istiqbollarni ochib bermoqda.

An’anaviy qadriyatlar tizimidagi gender rollarining qat’iy taqsimlanishi zamonaviy talablar bilan mos kelmasligi gender tadqiqotlarining markaziy muammolaridan biridir. Ushbu mavzuni chuqurroq tahlil qilish uchun poststrukturalistik yondashuvlar, ayniqsa, Michel Foucault va Judith Butlarning nazariyalariga tayangan holda, gender munosabatlarining hokimiyat bilan bog‘liqligini tushunish muhimdir[9]. Michel Foucault hokimiyatni faqat davlat yoki huquqiy institutlar tomonidan emas, balki jamiyatdagi diskurslar va bilish tizimlari

orqali shakllanadigan uzluksiz mexanizm sifatida talqin qiladi. Gender munosabatlari ham shu doirada tushunilishi mumkin: jamiyatda erkak va ayol rollari hokimiyat mexanizmlari orqali ijtimoiy normalar sifatida mustahkamlanadi. Kimberle Crenshaw tomonidan ishlab chiqilgan interseksionallik nazariyasi, gender bilan bog'liq tajribalar faqat jins omili bilan emas, balki irq, sinf, millat, diniy e'tiqod va boshqa ijtimoiy omillar bilan kesishuvchi murakkab tizim ekanligini ko'rsatadi. An'anaviy qadriyatlar tizimidagi gender rollarining qat'iy taqsimlanishi ijtimoiy guruhlar o'rtasida tengsizlikni kuchaytirishi mumkin, ayniqsa, patriarxal va postkolonial tuzumlar sharoitida.

Postkolonial feministik yondashuv esa gender tengsizliklarini faqat G'arb ilmiy paradigmatlari doirasida emas, balki mustamlakachilik tarixi va global ijtimoiy-iqtisodiy tuzilmalar kontekstida tushuntirish zarurligini ilgari suradi. U g'arb feminist nazariyalarining universallik da'vosini tanqid qilib, har bir jamiyatning o'ziga xos gender munosabatlari va qadriyatlar tizimi borligini ta'kidlaydilar. Shunday qilib, an'anaviy qadriyatlarning transformatsiyasi ham lokal sharoitni hisobga olgan holda amalga oshirilishi lozim.

Judith Butlarning gender performativligi nazariyasi genderning oldindan berilgan biologik yoki ijtimoiy haqiqat emas, balki ijtimoiy amaliyotlar orqali qayta-qayta yaratiladigan va mustahkamlanadigan jarayon ekanligini ko'rsatadi. Agar gender rollari ijtimoiy konstruktsiya bo'lsa, demak, ularni o'zgartirish ham jamiyatdagi diskurs va amaliyotlarning o'zgarishi bilan bog'liqdir. Shuning uchun, qadriyatlarning transformatsiyasi jarayonida gender rollarining qat'iy taqsimlanishi qayta ko'rib chiqilishi va yanada inklyuziv model ishlab chiqilishi lozim.

Ekofeminizm patriarxal tuzumning nafaqat ayollar, balki tabiiy muhitga nisbatan ham ekspluatatsion munosabatini tanqid qiladi. Ekofeministlar gender tengligiga asoslangan barqaror rivojlanish strategiyalarini ilgari suradilar. An'anaviy gender rollarining qat'iy taqsimlanishi ekologik inqirozning kuchayishiga ham sabab bo'lishi mumkin, chunki ayollarning iqtisodiy va ijtimoiy faolligini cheklash ularning barqarorlik tashabbuslarida yetakchi rol o'ynashiga to'sqinlik qiladi. Gender tengligi zamonaviy falsafiy tamoyillar asosida axloqiy jihatdan asoslanadi. Ushbu tamoyillar

inson ongi va jamiyat rivojlanishining asosiy printsiplariga tayanib, tenglik va adolatni ta'minlashga qaratilgan. Quyida ushbu tamoyillar chuqur tahlil qilinadi, jumladan:

-gender tengligi masalasida **insonning qadr-qimmat**i fundamental nuqtalardan biri hisoblanadi. I.Kantning axloqiy falsafasi insonni maqsad sifatida ko'rishni ta'kidlaganidek, gender tengligi ham har bir insonni hurmat qilish, uning shaxsiy erkinligi va imkoniyatlarini to'laqonli rivojlantirishni ta'minlashga asoslanadi[10]. Insonning ko'p qirraliligi deganda uning biologik, psixologik va ijtimoiy omillar bilan shakllanishi tushuniladi. Ushbu tushuncha gender stereotiplarini inkor etib, shaxsning individualligi va noyobligini tan olishga undaydi.

-J. Rolzning "**Adolat nazariyasi**"ga ko'ra, teng huquqlilik ijtimoiy tartibning asosi bo'lib, har bir inson uchun imkoniyatlar teng bo'lishi lozim[14]. Gender tengligi ushbu tamoyil bilan bevosita bog'liq bo'lib, erkak va ayollarning teng huquqlarga ega bo'lishini talab qiladi. Ijtimoiy adolat prinsipiga ko'ra, jamiyatda mavjud bo'lgan barcha guruhlar uchun teng imkoniyatlar yaratish lozim. Shunday ekan, gender tengligi faqat huquqiy masala emas, balki ijtimoiy tuzilmalarning qayta shakllanishiga ham bog'liqdir.

-F. Nyussbaum va A. Senning imkoniyatlar yondashuvi gender tengligini ta'minlash uchun har bir insonning o'z potensialini ro'yobga chiqarish imkoniyatiga ega bo'lishini ta'kidlaydi[13]. Ayollar va erkaklar o'z qobiliyatlarini to'laqonli amalga oshira olishi uchun gender tengligi zaruriy shartdir. Bu esa insonning **o'zini anglash va o'z hayotini mustaqil shakllantirish huquqini** kafolatlaydi.

-zamonaviy ekzistensializm falsafasida J.P. Sartr va S. de Bovuar tanlov erkinligini inson hayotining muhim tamoyili sifatida ko'rsatgan[1]. Gender tengligi doirasida bu tushuncha shaxsning o'z hayoti va kasbini **mustaqil tanlash huquqiga** ega bo'lishini anglatadi. Shu bilan birga, gender erkinligi faqat imkoniyatlar bilan cheklanmay, u insonning mas'uliyatini ham o'z ichiga oladi. Masalan, erkak va ayollar teng imkoniyatlarga ega bo'lish bilan birga, jamiyat oldidagi majburiyatlarini ham anglab yetishlari lozim. Gender tengligining axloqiy jihatlari inson qadr-qimmat, ijtimoiy adolat, shaxsiy erkinlik va tanlov mas'uliyati kabi fundamental

falsafiy tamoyillarga tayanadi. Ushbu tamoyillar gender stereotiplarini yo‘q qilish, insonning o‘z qobiliyatlarini rivojlantirish va jamiyatda adolatni qaror toptirish yo‘lida muhim ahamiyat kasb etadi.

Zamonaviy jamiyatda gender tengsizligi va u bilan bog‘liq muammolar falsafiy yondashuvlar orqali chuqur tahlil qilinmoqda. Gender masalalari nafaqat huquqiy yoki ijtimoiy muammo, balki madaniy, iqtisodiy va texnologik jarayonlar bilan bog‘liq murakkab fenomen sifatida namoyon bo‘ladi. Fransuz sotsiologi Pierre Bourdieu nazariyasiga ko‘ra, **ijtimoiy kapital** shaxsning jamiyatdagi mavqeini belgilaydigan ijtimoiy aloqalar tarmog‘i bilan bog‘liq bo‘lsa, **habitus** esa odamlarning madaniy va ijtimoiy tuzilmalarga moslashgan ong osti me‘yorlari va odatlar tizimidir[3]. Gender tengsizligi ham ushbu ijtimoiy tuzilmalarda mustahkamlanib, kishilar ongida normal holat sifatida shakllanadi. Quyida zamonaviy jamiyatda gender tengsizligi bilan bog‘liq muammolar falsafiy yondashuvlar asosida tahlil qilinadi.

M. Fuko ta’kidlaganidek, diskurs – bu bilim va hokimiyatning ifodalanish shakli bo‘lib, gender munosabatlari ham diskurs orqali boshqariladi[8]. Patriarxal jamiyatda ayollar va erkaklarga nisbatan qo‘llaniladigan lingvistik va semantik tuzilmalar ularning jamiyatdagi rolini belgilab beradi. Masalan, O‘zbek jamiyatida “**odamga o‘xshab gapir**”, “**erkak kishi shunaqa bo‘ladi**”, “**ayol kishiga yarashmaydi**” kabi iboralar ayollarga nisbatan cheklov yoki kamsituvchi tasavvurlarni mustahkamlashi mumkin, “ayol kishi ovozini baland ko‘tarmasligi kerak” yoki “qiz bola qo‘pol bo‘lmaydi, muloyim bo‘lishi kerak” kabi gaplar ayollarning jamiyatdagi roli haqida nozik, lekin kuchli stereotiplarni shakllantiradi.

Zamonaviy texnologiyalar jamiyat rivojiga sezilarli ta’sir ko‘rsatmoqda, “ko‘proq investitsiya kiritish, fan-texnika, texnologiyani ishlab chiqarishga joriy qilish borasida o‘zaro raqobat ham yuzaga keldi” [15] biroq gender tengligi nuqtayi nazaridan bu jarayon murakkab muammolarni yuzaga keltirmoqda. Internet va ijtimoiy tarmoqlar gender stereotiplarini ham kuchaytirishi, ham yo‘q qilishi mumkin. J. Butlarning **gender performativligi** nazariyasiga ko‘ra, gender ijtimoiy muhitda doimiy ravishda “qayta ijro etiladigan” hodisadir[4]. Internet muhitida ayollar

ko‘pincha kamsitiluvchi tasvirlar orqali namoyish etiladi yoki ularga texnologik sohalarga kirishda to‘siqlar yaratiladi. Masalan, Twitter va Instagram kabi platformalarda mashhur bo‘lgan ayol blogerlar yoki IT-mutaxassislar ko‘pincha ularning ishiga emas, tashqi ko‘rinishiga urg‘u beruvchi izohlarga duch kelishadi. Erkak blogerlar texnologik bilim va tajriba jihatidan baholansa, ayollar ko‘proq tashqi qiyofasi yoki shaxsiy hayoti bilan bog‘liq muhokamalarga tortiladi.

COVID-19 pandemiyasi gender tengsizligi muammolarini yanada keskinlashtirdi. Ayollar ko‘proq parvarish va xizmat ko‘rsatish sohasida ishlaydi, bu esa pandemiya sharoitida ularning mehnat sharoitlari va salomatligiga katta ta‘sir ko‘rsatdi. Yu.N. Harari ta‘kidlaganidek, inqiroz davrlarida zaif guruhlar yanada ko‘proq ijtimoiy bosimga duch keladi[10]. Masalan, pandemiya davrida ayollar orasida ishsizlik darajasi erkaklarnikidan yuqori bo‘ldi va uy ishlarining ortishi gender mehnat taqsimotidagi tengsizlikni kuchaytirdi.

Ekologik inqiroz gender nuqtayi nazaridan ham muhim ahamiyatga ega. Ekofeministlar ekologik muammolar va patriarxal tuzum o‘rtasida bog‘liqlik mavjudligini ta‘kidlaydi[18]. Ularning fikricha, tabiatga va ayollarga bo‘lgan ekspluatatsiya bir xil hokimiyat munosabatlariga asoslangan. Masalan, ekologik halokatlarni rivojlanayotgan mamlakatlardagi ayollar uchun yanada og‘ir sharoitlarni yaratadi, chunki ular ko‘pincha tabiiy resurslarga ko‘proq bog‘liq bo‘lib, ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan kam himoyalangan guruh hisoblanadi. Masalan, **Afrikaning Sahroi Kabirga yaqin hududlarida iqlim o‘zgarishi sababli ichimlik suvi tanqisligi kuchaymoqda**. Ko‘plab mahalliy jamoalarda **ayollar va qizlar oilaga suv keltirish mas‘uliyatini o‘z zimmlariga oladi**, natijada ular uzoq masofani bosib o‘tishga majbur bo‘lishadi. **Hindistonda** ham shunga o‘xshash holat kuzatiladi. Suv tanqisligi kuchaygani sari, **ayollar kun bo‘yi quduq yoki daryoga borish uchun safar qilishadi**, bu esa ularning ta‘lim olish yoki iqtisodiy faoliyat bilan shug‘ullanish imkoniyatlarini cheklaydi[19].

Zamonaviy jamiyatdagi gender tengsizligi Bourdieu ning **“ijtimoiy kapital”** va **“habitus”** tushunchalari orqali tahlil qilinganda, uning chuqur ijtimoiy ildizlarga ega ekanligi namoyon bo‘ladi. Til va diskurs, raqamli texnologiyalar, pandemiya sharoiti

hamda ekologik inqiroz gender muammolarini kuchaytiruvchi omillar sifatida namoyon bo'lmoqda. Gender tengligini ta'minlash uchun jamiyatdagi madaniy va ijtimoiy tuzilmalarni tubdan qayta ko'rib chiqish zarur. Axloqiy qadriyatlarning transformatsiyasi jarayonida gender tengligi masalalarini zamonaviy falsafiy g'oyalar asosida qayta ko'rib chiqish zarur. Bu jarayonda an'anaviy va zamonaviy qadriyatlar o'rtasidagi muvozanatni saqlash, gender tengligini ta'minlashning yangi nazariy-metodologik asoslarini ishlab chiqish talab etiladi.

ADABIYOTLAR

1. Beauvoir, S. *The Second Sex*. Vintage Classics. 2022, p.283
2. Bourdieu, P. *The Forms of Capital*. Cambridge University Press. 1986, p. 78.
3. Bourdieu, P. *Masculine Domination*. Stanford University Press.2021, p. 34.
4. Butler, J. *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*. Routledge.2021, p. 23.
5. Джураев Аваз Ахмеджанович, & Закиров Шакирджан Мамажанович (2019). Гражданское общество: основные принципы и условия функционирования. *European science*, (6 (48)), 44-46.
6. Ergash Kuldashevich Akhmedov, (2024). THE MISSIONARY MOVEMENT'S THREAT TO INTERFAITH TOLERANCE. *American Journal Of Social Sciences And Humanity Research*, 4(05), 326–329.
<https://doi.org/10.37547/ajsshr/Volume04Issue05-51>
7. Эргаш Кулдашевич Акхмедов. ВАЙРОНКОР СЕКТАЛАР ВА МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ ХАВФСИЗЛИКНИ ТАЪМИНЛАШ МАСАЛАСИ. (2024). *Innovations in Science and Technologies*, 1(1), 187-193.
<https://innoist.uz/index.php/ist/article/view/209>
8. Foucault, M. *Power/Knowledge: Selected Interviews & Other Writings*. Pantheon Books. 1980, p. 54.
9. Foucault, M. *The History of Sexuality*. Penguin Classics. 2020, p.127.
10. Harari, Y. N. *21 Lessons for the 21st Century*. Penguin Books. 2020, p. 132.
11. Kant, I. *Axloq metafizikasiga asos solish*. Berlin: Akademie Verlag. 1785, p. 52.

12. Kadirov, F. A. (2025). THE IMPACT OF PRAGMATISM AND UTILITARIANISM ON MORAL DEVELOPMENT. *FARS International Journal of Education, Social Science & Humanities.*, 13(1), 279-288.

13. Kuldashovich, A. E. (2020). The future of religious tolerance in modern uzbekistan. *Ilkogretim Online*, 19(4), 765-774.

14. Nussbaum, M., & Sen, A. *The Quality of Life*. Oxford: Clarendon Press. 1993, p. 112.

15. Otamurotov. S. *Glaballashuv va milliy-ma'naviy xavfsizlik*. Toshkent: 2-nashr, 2015. 456 bet.

16. Rawls, J. *A Theory of Justice*. Harvard University Press. 1971, p. 75.

17. Zokirov, S., Abduqodirov, A., Djuraev, A., & Qayumov, B. (2021). Migratsiya jarayonlari xalqaro munosabatlarning aksi sifatida. *REVISTA GEINTEC-GESTAO INOVACAO E TECNOLOGIAS*, 11 (4), 4724-4734.

18. Shiva, V. *Staying Alive: Women, Ecology and Development*. Zed Books. 1989, p. 210.

19.

https://www.un.org/waterforlifedecade/pdf/un_water_policy_brief_2_gender.

(19.02.2025)